

Co-funded by
the European Union

Marco de competencias y resultados de aprendizaje para promover la alfabetización ambiental y prevenir el activismo ambiental radicalizado

COORDINACIÓN
Universidade de Coimbra
(Portugal)

Diciembre 2025

Marco de competencias y resultados de aprendizaje para promover la alfabetización ambiental y prevenir el activismo ambiental radicalizado

Nombre del proyecto: ELCRA - Environmental literacy in higher education context for preventing violent radicalization in climate activism

WP 3 - Desarrollo de una comunidad de práctica sobre cuestiones de alfabetización ambiental y prevención del activismo ambiental radicalizado

Actividad 3.2 - Desarrollo de un marco de resultados de aprendizaje para fomentar la alfabetización ambiental y prevenir el activismo ambiental radicalizado

Socio: Universidad de Coímbra.

2

Índice

1.	<u>INTRODUCCIÓN</u>	3
2.	<u>OBJETIVO Y FINES</u>	4
3.	<u>FUNDAMENTOS TEÓRICOS</u>	6
	<u>ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL INSPIRADA EN EL POSTHUMANISMO</u>	6
	<u>ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL BASADA EN EL CONSTRUCTIVISMO</u>	8
	<u>ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TAXONOMÍA DE OBJETIVOS EDUCATIVOS DE BLOOM ET AL.</u>	10
	<u>CONTRIBUCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL AL GREENCOMP: EL MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS EN SOSTENIBILIDAD</u>	13
	<u>ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL Y LIFECOMP: EL MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA CLAVE PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDIZAJE PARA APRENDER</u>	15
4.	<u>METODOLOGÍA</u>	18
5.	<u>MARCO DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS MOOC</u>	22
6.	<u>NOTAS FINALES</u>	30
7.	<u>REFERENCIAS</u>	32
	<u>PÁGINA DE DERECHOS DE AUTOR</u>	34

3

1. Introducción

El MOOC titulado "Alfabetización Ambiental y Empoderamiento para la Justicia Climática" se creó en el marco del Proyecto ELCRA y busca dotar a estudiantes de educación superior de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para comprender y abordar activamente los desafíos ambientales. El curso adopta un enfoque integral de la alfabetización ambiental, en el que destacan la conciencia crítica de los sistemas ecológicos, los estilos de vida sostenibles y la participación activa en la lucha contra la crisis climática.

Este resumen metodológico, inspirado en Guraziu y Latorre (2024), describe el desarrollo de un marco de resultados de aprendizaje y competencias para promover la alfabetización ambiental y los comportamientos proambientales, con una visión sistémica de la justicia climática, para estudiantes universitarios de toda Europa, junto con un curso masivo y abierto en línea (MOOC).

El MOOC se centra en tres áreas clave de desarrollo: conocimiento (Pensamiento), mediante la profundización de la comprensión de los procesos ambientales y los principios de sostenibilidad; habilidades (Personales y Sociales), mediante la aplicación del pensamiento sistémico, la resolución de problemas y la comunicación para la sostenibilidad; actitudes (Acción), que fomentan la responsabilidad, la empatía y el compromiso ético con el planeta; y activismo (Acción), que fomenta la participación cívica y la acción transformadora a nivel local y global. Estas áreas permiten a los estudiantes no solo abordar los problemas ambientales, sino también convertirse en agentes de cambio capaces de participar en el activismo climático de forma segura, responsable y no violenta.

Basado en el enfoque posthumanista que sostiene que los marcos tradicionales no logran abordar los desafíos contemporáneos como la globalización, los avances tecnológicos y las crisis ecológicas. (Braidotti, 2013b), y basándose en una perspectiva teórica constructivista que sostiene que los estudiantes no son receptores pasivos sino que construyen activamente conocimiento y significado a través de la experiencia, la reflexión y la interacción social (Vygotsky, 1978), este marco de resultados de aprendizaje y competencias se alinea con la taxonomía de objetivos educativos de Bloom et al. (1956), GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al., 2022) y

LifeComp: The European Framework for Personal, Social, and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020). Juntos, estos marcos respaldan el enfoque pedagógico del MOOC y están diseñados para estudiantes universitarios, lo que garantiza que la alfabetización ambiental incluya no solo conocimiento y conciencia, sino también las competencias necesarias para liderar un cambio transformador y sostenible en esta era de desafíos constantes e impredecibles.

En este sentido, adoptamos las definiciones de resultados de aprendizaje y competencias del Consejo de la Unión Europea (2017). Los resultados de aprendizaje se han definido como «declaraciones sobre lo que un alumno sabe, comprende y es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje, definidos en términos de conocimientos, habilidades, responsabilidad y autonomía» (Consejo de la Unión Europea, 2017, p. C189/20). La competencia, a su vez, significa «la capacidad demostrada para utilizar los conocimientos, habilidades y capacidades personales, sociales y/o metodológicas en situaciones laborales o de estudio, así como en el desarrollo profesional y personal» (Consejo de la Unión Europea, 2017, p. C189/20).

5

2. Objetivo y metas

El desarrollo de este marco se guía por el objetivo de garantizar la coherencia pedagógica, la pertinencia y la alineación con los estándares europeos de educación para el desarrollo sostenible (EDS). La EDS es un componente clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y su objetivo es proporcionar a las personas los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes necesarios para crear un futuro más sostenible, abordando los desafíos ambientales, económicos y sociales a través de sus decisiones y acciones cotidianas (UNESCO, 2025).

Este marco sirve como base estratégica para estructurar el contenido del curso, definir los objetivos de aprendizaje y fomentar las competencias esenciales para una participación activa y responsable en cuestiones ambientales. Este marco tiene los siguientes objetivos:

- 1) Aclarar el enfoque pedagógico, enfatizando la integración de las dimensiones cognitivas, socioemocionales y conductuales del aprendizaje para la sostenibilidad a través de una lente posthumanista y constructivista.
- 2) Alinear los resultados de aprendizaje esperados del MOOC con los principios y áreas de competencia establecidos por el GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al., 2022) y el LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020).
- 3) Recopilar los resultados de aprendizaje del MOOC, describiendo los conocimientos, habilidades y competencias específicas que se espera que adquieran los estudiantes.
- 4) Presentar una progresión clara de los resultados de aprendizaje basada en la taxonomía de objetivos educativos de Bloom et al. (1956) y su revisión (Anderson & Krathwohl, 2001).
- 5) Ofrecer orientación a educadores y partes interesadas sobre cómo el MOOC contribuye a desarrollar la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente, actuar responsablemente y participar eficazmente en la toma de decisiones ambientales.
- 6) Apoyar la evaluación y mejora del curso estableciendo resultados claros y mensurables alineados con los marcos europeos de aprendizaje basado en competencias.

6

3. Fundamentos teóricos

Alfabetización ambiental inspirada en el posthumanismo

Los giros recientes hacia la teoría del posthumanismo en las ciencias sociales han exigido una reconceptualización radical de la educación en respuesta al inicio de la época del Antropoceno (Rousell, 2016; Snaza et al., 2014), una época caracterizada por el cambio climático antropogénico, la pérdida catastrófica de biodiversidad, las enfermedades

zoonóticas y las tecnologías computacionales generalizadas (Braidotti, 2013a; Lewis y Maslin, 2015).

El posthumanismo es un marco filosófico y teórico que aboga por enfoques pedagógicos flexibles y receptivos a las complejas interacciones entre humanos y no humanos, y que busca abordar adecuadamente desafíos contemporáneos como la crisis climática. Propugna un modelo relacional centrado en el estudiante que valora la diversidad, la adaptabilidad y la integración de elementos humanos y no humanos en las prácticas educativas. Esta perspectiva no solo considera las implicaciones éticas y sociales del aprendizaje en el siglo XXI (con todos sus desarrollos impredecibles), sino que también promueve activamente la inclusión y la conciencia ambiental, transformando fundamentalmente la forma en que se crea y se comparte el conocimiento.

Un aspecto central del pensamiento posthumanista es cuestionar las perspectivas tradicionales sobre la transmisión del conocimiento y los roles jerárquicos que suelen asignarse a educadores y estudiantes. En lugar de considerar a los estudiantes como receptores pasivos de información, los educadores posthumanistas los ven como cocreadores activos dentro de un entorno educativo relacional. Desde esta perspectiva, se anima a los educadores a promover la construcción colaborativa del conocimiento y a adoptar métodos de enseñanza flexibles y no jerárquicos (Nyika y Motalenyane, 2023; Postma, 2016).

Rousell et al. (2022) enfatizan la importancia de democratizar las experiencias educativas desde la perspectiva del posthumanismo. Abogan por repensar las prácticas educativas creativas en respuesta a las transformaciones sociales, como el cambio climático y los avances tecnológicos. Esta perspectiva se alinea con demandas más amplias de pedagogías que trasciendan las perspectivas exclusivamente centradas en el ser humano e incorporen otras perspectivas más allá de lo humano (Cutter-Mackenzie-Knowles et al., 2020; Maistry et al., 2023).

Las implicaciones de la pedagogía posthumanista se extienden a usos prácticos que promueven la alfabetización ambiental y la justicia social. Volkmann y Fraunhofer (2023) subrayan la urgencia de desarrollar métodos de enseñanza que aborden las crisis globales,

sugiriendo la combinación de la alfabetización mediática crítica con la crítica posthumanista para desarrollar habilidades esenciales para abordar los problemas ambientales.

En la misma línea, Braidotti (2013b) explora la condición posthumana y propone una forma de subjetividad posthumana que es encarnada e incrustada (rechazando dualismos como mente/cuerpo y naturaleza/cultura, y enfatizando la materialidad y la interconexión); relacional y afectiva (formada a través de redes y relaciones en lugar de individualidad aislada); y situada y responsable (fundamentando la ética en la responsabilidad y la sostenibilidad en lugar de normas universales abstractas).

Por lo tanto, la incorporación de perspectivas posthumanistas a la educación ambiental abre oportunidades para desafiar los supuestos antropocéntricos y replantear las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. El pensamiento posthumanista altera la maquinaria antropológica convencional, fomentando una comprensión más matizada de las interacciones entre humanos y no humanos, crucial para la educación ambiental (Malone et al., 2023).

Este Marco de Resultados de Aprendizaje y Competencias, al integrar principios posthumanistas, va más allá de la simple enseñanza de datos ambientales. Busca concienciar sobre las complejas redes relacionales que conectan a humanos, no humanos y contextos. Al posicionar a los estudiantes como cocreadores activos de conocimiento, el MOOC los anima a examinar críticamente los supuestos antropocéntricos, explorar la agencia de las entidades no humanas y reflexionar sobre su propia participación en los sistemas ecológicos.

8

Alfabetización ambiental basada en el constructivismo

Similar al posthumanismo, el constructivismo es un paradigma que considera el aprendizaje como un proceso activo, contextual y socialmente mediado. Los estudiantes construyen conocimiento al abordar problemas del mundo real, reflexionar sobre sus experiencias e interactuar con otros. Aprender no consiste en absorber datos ni en ser meros receptores pasivos, sino en dar sentido a nuestras experiencias. El constructivismo enfatiza los fundamentos sociales y culturales de la cognición, sugiriendo que el aprendizaje es

fundamentalmente un proceso colaborativo moldeado por las interacciones con otros y mediado por el lenguaje (Vygotsky, 1978).

Según Dewey (1997), la experiencia es fundamental en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, la educación debe arraigarse en la realidad vivida, ya que las personas aprenden haciendo. El autor destaca la importancia del pensamiento reflexivo, que consiste en la consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento, considerando sus fundamentos y las conclusiones a las que conduce.

En la raíz del pensamiento se encuentran la perplejidad, la confusión y la duda. Estas no ocurren espontáneamente, sino que son provocadas o incitadas por algo específico. El pensamiento reflexivo implica no aceptar conclusiones basadas en una sola evidencia, sino cuestionar e introducir nueva información que pueda o no respaldar las hipótesis planteadas. Dado que el pensamiento es propenso a errores —debido a razones como experiencias pasadas, dogmas, defensa de intereses personales, pasiones, etc.—, la duda siempre debe ser central. Dewey (1997) también afirma que el ejercicio del pensamiento es la inferencia que nos guía hacia lo desconocido, y es crucial comprobar cualquier inferencia y distinguirla de las creencias basadas en evidencia de aquellas sin sustentabilidad. Para lograr esto, la acción reflexiva requiere apertura mental, responsabilidad y sinceridad.

A su vez, Vygotsky (1978) argumenta que el aprendizaje es social e introdujo el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para ilustrar cómo los estudiantes pueden alcanzar niveles más profundos de comprensión cuando cuentan con el apoyo de compañeros o educadores con mayor conocimiento. Este énfasis en la naturaleza social del aprendizaje redefine nuestro enfoque del desarrollo de competencias en contextos tanto educativos como profesionales. En la misma línea, Schön (1990) propone una nueva epistemología de la práctica —la práctica reflexiva—, afirmando que los profesionales aprenden mediante la reflexión en la acción. La práctica reflexiva busca ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades para su uso en situaciones marcadas por la singularidad, la incertidumbre y el conflicto.

La práctica reflexiva implica: conocer en la acción, reflexionar en la acción y reflexionar sobre la reflexión. La primera se refiere a la habilidad implícita de realizar una tarea sin pensamiento consciente; la segunda se refiere a pensar en lo que se está haciendo

mientras se realiza y a realizar los ajustes necesarios; y la tercera es el análisis retrospectivo de un evento una vez concluido para aprender de él para el futuro. Shön (1990) también argumenta que la enseñanza debe entenderse en términos de su epistemología de la práctica y que la práctica reflexiva debe incluirse en el currículo. Como creen Dewey (1997) y Shön (1990), los estudiantes deben “aprender haciendo”, al tiempo que son guiados por profesores con más experiencia (coaching). Al estudiante no se le instruye sobre qué hacer o no hacer, sino que se le capacita —aprende haciendo— en un entorno protegido para que asuma los menores riesgos posibles. Por lo tanto, propone tres modelos de capacitación (coaching), a saber: 1) ¡Sígueme! 2) experimentación conjunta, y 3) sala de espejos. Estos modelos requieren diferentes habilidades del profesor y del estudiante y conducen a diferentes contextos de aprendizaje. Freire (1996) también apunta en esta dirección. Para él, enseñar no es solo transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción (Freire, 1996, pág. 22). La capacidad de aprender debe ejercitarse críticamente para desarrollar la “curiosidad epistemológica” (Freire, 1996, pp. 25), considerando la educación como liberación y diálogo para fomentar el cambio.

La enseñanza basada en la tradición de la racionalidad técnica, que se centra en la adquisición de habilidades en escritura, lectura y aritmética, es obsoleta (Cachapuz et al., 2004). Lo importante es la adquisición de conocimientos básicos (conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias) orientados a la práctica y al contexto, para que puedan aplicarse críticamente en situaciones de incertidumbre y complejidad (Morin, 1999), como los tiempos que vivimos con la crisis climática. También deben ser transversales y combinar los cuatro pilares de la educación a lo largo de la vida de la UNESCO: “aprender a ser” y sus subordinados, “aprender a conocer”, “aprender a hacer” y “aprender a vivir juntos” (Cachapuz et al., 2004, pp. 17). El aprendizaje se centra, principalmente, en la autonomía del estudiante, dado que el conocimiento básico sirve como una herramienta que permite el paso del aprendizaje dirigido al asistido, que es, por lo tanto, autónomo. El aprendiz se convierte en autor y actor del proceso de conocimiento, yendo más allá del aprendizaje formal y extendiéndose a otros contextos de aprendizaje a lo largo de la vida. También refuerzan la importancia de la transversalidad del conocimiento al vincular los conocimientos de diversas disciplinas con las prácticas sociales.

Este marco teórico se alinea con la idea de que los estudiantes desarrollan la comprensión a través de la experiencia y la reflexión, y que el aprendizaje se basa en la indagación, en lugar de centrarse en la transferencia de información. El conocimiento se construye conjuntamente en contextos sociales y culturales, y los educadores son vistos como facilitadores que guían a los estudiantes en el fomento de su curiosidad y la búsqueda de respuestas. En consecuencia, este marco adopta los siguientes principios constructivistas clave:

- 1) Aprendizaje activo: los estudiantes interactúan con contenido multimedia, simulaciones y herramientas de autoevaluación para profundizar su comprensión.
- 2) Aprendizaje situado: el contenido se contextualiza dentro de los desafíos de sostenibilidad locales y globales, lo que hace que el aprendizaje sea relevante e impactante.
- 3) Práctica reflexiva: Se anima a los estudiantes a examinar sus valores, suposiciones y respuestas emocionales a temas complejos.

11

Alfabetización ambiental desde la perspectiva de la taxonomía de objetivos educativos de Bloom et al.

Bloom et al. (1956) es un marco fundamental en educación que clasifica los objetivos de aprendizaje en categorías jerárquicas. Fue desarrollada originalmente en 1956 por Benjamin Bloom y sus colegas, y posteriormente revisada por Anderson y Krathwohl (2001) para reflejar mejor cómo aprenden las personas en contextos modernos.

La taxonomía de Bloom et al., clasifica el aprendizaje en tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor. El dominio cognitivo es el más enfatizado en Bloom et al. (1956). Se centra en las habilidades intelectuales, el pensamiento y la adquisición de conocimientos. Los comportamientos se organizan en seis niveles jerárquicos, progresando de simple a complejo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Según Bloom et al. (1956), cada nivel se basa en el anterior, fomentando la progresión de la memorización al pensamiento crítico y la creatividad. El dominio afectivo se refiere a las actitudes, los valores

y las respuestas emocionales. El dominio psicomotor involucra las habilidades físicas y la coordinación motora.

En 2001, Anders y Krathwohl revisaron la taxonomía de Bloom et al., reestructurando el marco original para reflejar mejor las prácticas educativas contemporáneas y la ciencia cognitiva. La taxonomía revisada organiza las habilidades cognitivas en seis niveles jerárquicos, de básico a avanzado, y cambia la designación (sustantivos) por verbos de acción: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (tabla 1).

Tabla 1. Comparación de la taxonomía de Bloom et al. (1956) y la taxonomía revisada de Anderson y Krathwohl (2001)

Nivel		Descripción	Verbos
Bloom y otros (1956)	Anderson y Krathwohl, 2001		
Conocimiento	Recordar	Recordar hechos y conceptos básicos	definir, enumerar, identificar, memorizar
Comprensión	Entender	Explicar ideas o conceptos	describir, explicar, resumir, interpretar
Solicitud	Aplicar	Utilizar la información en situaciones nuevas	implementar, resolver, demostrar, utilizar
Análisis	Analizar	Desglosar la información y ver las relaciones	comparar, contrastar, diferenciar, examinar
Síntesis	Evaluar	Justificar una decisión o curso de acción	evaluar, criticar, argumentar, apoyar
Evaluación	Crear	Producir trabajos originales o nuevos patrones	diseñar, construir, formular, inventar

12

Los educadores contemporáneos critican esta taxonomía, argumentando que Bloom et al. (1956) enviaron el mensaje equivocado al ubicar el conocimiento en la base de la pirámide, a menudo visto como aprendizaje de "nivel bajo", mientras que la evaluación está

en la cima. Dado que el conocimiento es dinámico y se utiliza a través del cuestionamiento, y el pensamiento crítico implica más que el mero juicio, incluyendo la comprensión del contexto y la creación de nuevo conocimiento, la pirámide debería invertirse, con el conocimiento en la cima, no en la base. El nuevo conocimiento surge de nuevas preguntas, lo que hace de la indagación el verdadero motor del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el conocimiento es tanto la base como el objetivo final del pensamiento crítico (Wineburg y Schneider, 2010). El Marco de Aprendizaje Bloom Inverso (RBLF) invierte la jerarquía al comenzar con la cocreación y la colaboración para desarrollar nuevo conocimiento.

La taxonomía de Bloom et al., también es limitada porque se centra en los aspectos cognitivos, dejando de lado los dominios psicomotores (habilidades) y afectivos (socioemocionales), lo que crea un desequilibrio en la educación. El RBLF redefine el aprendizaje como un proceso social, iterativo y cocreativo en el que el conocimiento se desarrolla mediante la colaboración en lugar de simplemente transferirse. Busca equilibrar el saber, el hacer y el ser en la educación para abordar un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (Shelley, 2021).

El creciente uso de la IA también ha reforzado esta visión. En lugar de comenzar con la memorización y la comprensión, los estudiantes ahora comienzan con la creación utilizando herramientas de IA, luego avanzan hacia el análisis, la evaluación y la comprensión, invirtiendo la jerarquía tradicional de Bloom (Pesovski et al., 2024).

En este Marco de Resultados de Aprendizaje y Competencias, la Taxonomía de Bloom se combina con la Taxonomía de Bloom Inversa para formar un enfoque híbrido que combina los conocimientos fundamentales con el pensamiento de orden superior. Dado que la Taxonomía de Bloom Inversa puede aplicarse a situaciones de aprendizaje específicas, como las que ofrecen los entornos en línea, este modelo híbrido ofrece mayor flexibilidad al reconocer el valor de los métodos tradicionales e inversos para promover el pensamiento crítico. Algunas lecciones comienzan con la creación (inversa) para involucrar a los estudiantes y luego incluyen actividades de análisis y evaluación, como en el modelo tradicional, y también permiten ajustes para adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, lo que les permite controlar su propio progreso a lo largo del MOOC.

Contribución de la alfabetización ambiental al GreenComp: el Marco Europeo de Competencias en Sostenibilidad

GreenComp (Bianchi et al., 2022) es una herramienta de orientación desarrollada por la Comisión Europea para apoyar el aprendizaje sobre sostenibilidad ambiental en todos los sectores de la educación y el aprendizaje permanente en toda Europa. Se desarrolló como parte del Pacto Verde Europeo para ayudar a las personas y comunidades a desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para vivir y actuar de forma sostenible. Esta iniciativa busca promover la sostenibilidad como competencia fundamental en todos los sistemas educativos y fomentar una acción responsable y empática en favor del planeta y la salud pública. Ofrece un marco estructurado y flexible que se alinea con los objetivos de los MOOC de empoderar a los estudiantes para que piensen críticamente, actúen con responsabilidad y visualicen futuros sostenibles.

Según Bianchi et al. (2022, p. 12), “la sostenibilidad significa priorizar las necesidades de todas las formas de vida y del planeta, garantizando que la actividad humana no exceda los límites planetarios”. En este contexto, GreenComp describe la competencia en sostenibilidad como la capacidad de empoderar a los estudiantes para que internalicen los valores de la sostenibilidad y naveguen por sistemas complejos, permitiéndoles iniciar o promover acciones que protejan la salud de los ecosistemas, promuevan la justicia e inspiren visiones de futuros sostenibles.

GreenComp se estructura en torno a cuatro áreas de competencia igualmente importantes e interrelacionadas, cada una con tres competencias específicas, diseñadas para fomentar valores, pensamiento sistémico, visión de futuro y acción (figura 1). Las cuatro áreas son las siguientes:

1. Encarnar valores de sostenibilidad: fomenta el cuidado, la responsabilidad y el respeto por la naturaleza y el bienestar humano;
2. Aceptar la complejidad en la sostenibilidad: fomenta el pensamiento sistémico y crítico y la comprensión de la interconexión;

3. Visualizando futuros sostenibles: inspira creatividad y optimismo al imaginar futuros mejores;
4. Actuar para la sostenibilidad: se centra en tomar la iniciativa y la acción colaborativa para lograr el cambio.

Figura 1. GreenComp. Fuente: GreenComp - El marco europeo de competencias en sostenibilidad, pág. 3

15

El GreenComp inspiró la estructura de los módulos del MOOC. Cada módulo se diseñó considerando las 4 áreas de competencia, y las 12 competencias ayudaron a definir los resultados de aprendizaje, la evaluación de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Las competencias del GreenComp se integraron en los objetivos y lecciones del MOOC, ya que se definen como interdisciplinarias, permanentes y transformadoras, alineadas con los objetivos de alfabetización ambiental y educación para la justicia climática.

Alfabetización ambiental y LifeComp: el marco europeo para la competencia clave personal, social y de aprendizaje.

LifeComp es un marco conceptual, no prescriptivo, desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2020. Define un conjunto de competencias personales, sociales y de aprendizaje a aprender esenciales para prosperar en el siglo XXI, en la educación, el trabajo y la vida cívica.

Se creó en respuesta a la Recomendación del Consejo de 2018 sobre Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente y su objetivo es apoyar el diseño curricular, la formación docente y el desarrollo del alumnado en entornos formales, informales y no formales. LifeComp incluye nueve competencias, agrupadas en tres dominios, cada uno con tres descriptores que reflejan la interdependencia de inteligencia emocional, habilidades interpersonales y estrategias metacognitivas:

1. *Personal*

- *Autorregulación:* gestión de emociones, estrés y motivación
- *Flexibilidad:* Adaptación al cambio y a la incertidumbre
- *Bienestar:* Promoción de la salud física y mental

2. *Social*

- *Empatía:* comprender las emociones y perspectivas de los demás
- *Comunicación:* Expresarse con claridad y respeto.
- *Colaboración:* Trabajar eficazmente con otros

3. *Aprender a aprender*

- *Mentalidad de crecimiento:* Creer en la capacidad de mejorar a través del esfuerzo.
- *Pensamiento crítico:* evaluación de información y argumentos
- *Gestión del aprendizaje:* planificación, seguimiento y reflexión sobre el aprendizaje

En el diseño de este MOOC, se aplicó el LifeComp para incorporar una dimensión socioemocional relacionada con la educación para la justicia climática, fomentando la resiliencia y la adaptabilidad de los estudiantes que enfrentan la ecoansiedad. Además, promueve el aprendizaje autodirigido en MOOC mediante una mentalidad de crecimiento y busca diseñar entornos de aprendizaje en línea inclusivos que valoren la empatía, la comunicación y el bienestar.

Figura 2. Marco integrador para la prevención de la radicalización del activismo climático¹

¹ Esta imagen fue generada por la versión gratuita de Skywork.ai con la siguiente indicación: "Produce un diagrama visual integrador que muestre las relaciones entre la Taxonomía de Bloom, la Taxonomía de Bloom Inversa, GreenComp, LifeComp, el Constructivismo, el Posthumanismo y cómo se conectan colectivamente con la Alfabetización Ambiental como una vía para Prevenir la Radicalización del Activismo Climático". Se utilizaron otras indicaciones para refinar la imagen.

4. Metodología

Este marco, junto con el MOOC, describe un proceso sistemático para desarrollar una comprensión integral del activismo ambiental y sus posibles vías de radicalización. El enfoque se diseñó para integrar perspectivas multidisciplinares y conocimientos empíricos obtenidos mediante investigación cuantitativa y cualitativa. Combina el análisis teórico, la investigación basada en datos y la participación para garantizar un resultado sólido y contextualizado. Este marco se ha desarrollado en cuatro etapas clave (Fig. 3): revisión bibliográfica, estudio cuantitativo, estudio cualitativo y taller práctico.

Figura 3. Metodología: 4 etapas clave

18

1^a etapa: revisión de la literatura

Una **revisión bibliográfica** para identificar las investigaciones existentes sobre activismo ambiental y examinar casos clave de radicalización dentro de los movimientos ambientalistas. Esta revisión fue realizada por todos los socios del consorcio, cada uno aportando su

experiencia en áreas como Psicología Social, Pedagogía, Derecho y Ciencias de la Comunicación para proporcionar perspectivas actualizadas y esclarecedoras en sus respectivos campos (Molinario et al., 2024). En esta primera etapa, también incluimos la lectura cuidadosa, el análisis y la síntesis de GreenComp: El Marco Europeo de Competencias en Sostenibilidad (Bianchi et al., 2022); LifeComp: El Marco Europeo para las Competencias Clave Personales, Sociales y de Aprendizaje (Sala et al., 2020), y la taxonomía de objetivos educativos de Bloom et al. (Bloom et al., 1956). Estas lecturas nos permitieron definir las competencias a enseñar y estructurar el MOOC en varios módulos/lecciones. Estos pasos dieron como resultado la definición de competencias y resultados de aprendizaje, presentados para cada módulo, que comprende varias lecciones.

2^a etapa: estudio cuantitativo

Un **estudio cuantitativo** sobre las actitudes y los factores que impulsan el activismo ambiental mediante una encuesta intercultural con 792 estudiantes de educación superior de países del consorcio y de EE.UU. (Telesca et al., 2025). Su objetivo era comprender en profundidad las actitudes y opiniones de los estudiantes universitarios sobre la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, lo que nos proporcionó información sobre el contenido que se desarrollaría en el curso.

3^a etapa: estudio cualitativo

Un **estudio cualitativo** para comprender las motivaciones y estrategias de participación de estudiantes y activistas en relación con cuestiones ambientales, así como para explorar los factores que pueden conducir a la radicalización de ciertos individuos y grupos. La investigación se basó en entrevistas semiestructuradas y grupos focales realizados en cinco países dentro del consorcio (Italia, Lituania, Polonia, Portugal y España). Involucró a 49 participantes (24 estudiantes y 25 activistas) para las entrevistas semiestructuradas y 52 participantes (14 activistas, 19 estudiantes y 19 académicos) para los grupos focales (Melacarne et al., 2025). Este estudio, al igual que el estudio cuantitativo, contribuyó a la definición del contenido del MOOC.

4^a etapa: taller

Un taller sobre **Activismo por la Justicia Climática**, en el marco de la conferencia «Activismo por la Justicia Climática: ¿es posible cambiar el mundo sin romper las reglas?». Este taller tuvo como objetivo explorar las opiniones de estudiantes y activistas sobre el contenido de aprendizaje que debería incluirse en el MOOC (Tabla 2). Se desarrolló una dinámica en la que se invitó a los participantes a seleccionar y clasificar los temas como muy importantes, importantes o irrelevantes, enumerados en tarjetas preparadas por cada miembro del consorcio según su área de especialización. También se invitó a los participantes a añadir otros temas que consideraran relevantes que no se mencionaran en las tarjetas.

La Tabla 2 muestra las diversas áreas de especialización de los miembros del consorcio (derecho, educación, comunicación y psicología), con sus respectivos temas, según su importancia. Los más importantes aparecen en verde y los más importantes en azul, correspondientes a los temas votados por tres o más países. Los temas añadidos por los participantes aparecen en negro. Estos resultados también influyeron en el diseño del MOOC.

Tabla 2. Desarrollo de contenidos de aprendizaje

Área	Temas
Ley	Acuerdos ambientales Estado de derecho Derecho de acceso a la información Mecanismos deliberativos Derechos fundamentales y derechos humanos (medios de protección)
Derecho penal	Delitos ambientales Delito penal Interés legal Principales sanciones Omisión de ayuda Interrupción del funcionamiento de un órgano constitucional
Conceptos añadidos	Negociaciones sobre el clima (COP y otras). Procesos y contenido.

	<p>Responsabilidad corporativa (Exigir transformaciones prácticas en las cadenas de consumo (por ejemplo). Cómo se organiza la actividad de la manifestación ¿Cómo puedo reaccionar ante la destrucción de la naturaleza que me rodea? Bricolaje legal. Derecho a protestar. Cómo se manifiesta y qué permite. Discusión sobre diversas soluciones jurídicas proecológicas de diferentes países (por ejemplo, otorgar personalidad jurídica a seres no humanos) Libertad de expresión Ecocidio Iniciativa Ciudadana Europea Protección de los denunciantes</p>
Educación	<p>Educación ambiental Educación para el Desarrollo Sostenible Pensamiento crítico Educación para la justicia social Aprendizaje participativo Aprendizaje basado en la comunidad Aprendizaje transformador</p>
Conceptos añadidos	<p>Arte y medio ambiente Modos de acción efectivos Ecocultura Tácticas para el cambio Aspecto sociológico Estrategias para fomentar la resolución colectiva en el activismo ambiental Desigualdades globales Norte-Sur</p>
Comunicación	<p>Gestión de redes sociales para el activismo ambiental Desinformación y cambio climático Marketing social ecológico vs. lavado de imagen verde Comunicación de riesgos ambientales Comunicación visual del cambio climático Influencia de los ecoinfluencers Dominando la comunicación estratégica Educación Ambiental Digital Uso ético de datos ambientales Narrativas culturales sobre la naturaleza</p>

<p>Conceptos añadidos</p>	<p>Profundizar en la comunicación Ser más creativo Inteligencia artificial, ecosistemas y cambio climático</p> <p>Inteligencia artificial en la batalla medioambiental. Comprender la utilidad de la inteligencia artificial para contrarrestar o reducir el impacto del cambio climático. Cómo hablar sobre el cambio climático con la abuela y los amigos: conceptos básicos para comunicar sobre el clima en situaciones cotidianas. Publicitar y difundir el trabajo de las organizaciones ambientales</p>
<p>Psicología</p> <p>Conceptos añadidos</p>	<p>Comportamientos proambientales, activismo ambiental y cambio climático Conocimiento de los problemas actuales Movimientos sociales, extremismo y radicalización ¿Cómo se produce la radicalización y cuáles son sus consecuencias?</p> <p>Historia de su práctica de activismo. Mecanismos que explican la falta de compromiso No limitar la narrativa ambiental al activismo/otorgar un menor énfasis en el activismo Cómo afrontar las emociones difíciles en relación con el cambio climático Desarrollar la autoeficacia Identidad global/nacional y compromiso con el clima El papel de los valores y las motivaciones en las acciones climáticas Ansiedad climática</p>

5. Marco de competencias y resultados de aprendizaje de los MOOC

Al combinar los enfoques teóricos del posthumanismo y el constructivismo con la taxonomía de Bloom et al., y su contraparte, LifeComp y GreenComp nos permiten desarrollar las competencias de un MOOC (Tabla 3), un marco de resultados de aprendizaje (Tabla 4) y niveles de progresión (Tabla 5). Esto nos ayuda a comprender que los estudiantes son participantes activos en su propio proceso de aprendizaje, capaces de pensar, sentir y actuar, al reflexionar sobre sí mismos, los demás y el mundo. También nos permite abordar tanto el desarrollo interno como las iniciativas de sostenibilidad externa, apoyando la creación de currículos basados en competencias que sean emocionalmente inteligentes y ecológicamente competentes, alineados con los objetivos de aprendizaje permanente de la UE, los ODS y las agendas de educación transformadora.

Tabla 3. Marco de competencias para el MOOC²

Área	Competencia	Descriptor
Personal	Autorregulación	Conciencia y gestión de emociones, pensamientos y comportamiento (Sala et al, 2020, pág. 20)
	Flexibilidad	Capacidad para gestionar las transiciones y la incertidumbre, y afrontar retos (Sala et al, 2020, pp.20)
	Bienestar	Búsqueda de la satisfacción vital, cuidado de la salud física, mental y social; y adopción de un estilo de vida sostenible (Sala et al, 2020, pág. 20)
Social	Empatía	La comprensión de las emociones, experiencias y valores de otra persona y la provisión de respuestas apropiadas (Sala et al, 2020, pág. 20)
	Comunicación	Uso de estrategias de comunicación relevantes, códigos y herramientas específicas del dominio, según el contexto y el contenido (Sala et al, 2020, pág. 20)
	Colaboración	Participación en actividades grupales y trabajo en equipo reconociendo y respetando a los demás (Sala et al, 2020, pág. 20)
Pensamiento*	Pensamiento crítico	Evaluar información y argumentos, identificar suposiciones, cuestionar el statu quo y reflexionar sobre cómo los antecedentes personales, sociales y culturales influyen en el pensamiento y las conclusiones (Bianchi et al., 2022, pág. 14). Evaluación de información y argumentos para sustentar conclusiones razonadas y desarrollar soluciones innovadoras (Sala et al., 2020, pág. 20).

² La Tabla 3 es una adaptación de Sala et al. (2020, pág. 20). Los autores añadieron todos los * con base en los datos recopilados durante el WP2 (revisión bibliográfica, estudios cuantitativos y cualitativos) y Bianchi et al. (2022, pág. 14).

	Resolución de problemas* Formulación de problemas	Formular los desafíos actuales o potenciales como un problema de sostenibilidad en términos de dificultad, personas involucradas, tiempo y alcance geográfico, con el fin de identificar enfoques adecuados para anticipar y prevenir problemas, y para mitigar y adaptarse a los problemas ya existentes." (Bianchi et al, 2022, pág. 14) para encontrar soluciones creativas/innovadoras a los problemas actuales
Int eri no *	Planificación*	Identificar y buscar soluciones de forma consciente, informada, reflexiva y planificada.
	Aprendiendo*	Acceder al conocimiento de forma comprensible, estar informado.
	Ciudadanía*	Conocer los propios derechos y los pormenores de la política para poder reclamar y exigir acciones a los responsables políticos y a los que toman las decisiones.
	Acción colectiva	Reunir a personas con un mismo objetivo y "Actuar por el cambio en colaboración con otros" (Bianchi et al, 2022, pág. 14)
	Acción individual	Identificar el propio potencial de sostenibilidad y contribuir activamente a mejorar las perspectivas para la comunidad y el planeta (Bianchi et al, 2022, pág. 14)

Tabla 4. Competencias y resultados de aprendizaje por módulo

Módulo	Competencias y resultados de aprendizaje		
	Resultados basados en habilidades (Personal y social)	Resultados basados en el conocimiento (Pensamiento)	Resultados actitudinales (Interino)
1. Sostenibilidad ambiental: El oxímoron de la sostenibilidad: un problema complejo que requiere un pensamiento complejo	Resolver problemas ambientales	Identificar los cinco pilares de la sostenibilidad ambiental Comprender las cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas de la sostenibilidad. Comprender los organismos reguladores y su papel en la gobernanza ambiental Comprender los principios de precaución y de «quien contamina paga» Identificar las cuestiones jurídicas de las ODS relacionadas con la sostenibilidad ambiental	
2. Perspectivas de sostenibilidad social: ¿Alguien vive de forma sostenible?	Abogar por la sostenibilidad social a través de la alfabetización ambiental	Definir la sostenibilidad social Describir ejemplos de sostenibilidad social, sostenibilidad cultural, sostenibilidad económica y sostenibilidad política (movimientos sociales). Distinguir entre prácticas ilegales y legales Comprender los organismos reguladores y su papel en la sostenibilidad social Comprender los derechos y deberes individuales y empresariales Identificar delitos ambientales	Adopte un estilo de vida sostenible Liderar e implementar iniciativas de sostenibilidad

<p>3. Cambio climático: Autoconciencia y paradojas de la huella climática: la mía, la tuya, la nuestra... y la de todos</p>	<p>Concebir creativamente nuevas ideas de comunicación para la acción climática.</p>	<p>Explicar el concepto de límites planetarios. Comprender los impactos de los límites planetarios Reconocer la importancia de una imagen fuerte en la comunicación climática Utilizar correctamente los términos del glosario climático Consulta qué países han emitido declaraciones de emergencia climática Reconocer iniciativas legales para combatir el cambio climático Describir las causas de la incertidumbre en la ciencia del clima. Justificar la relevancia de los informes del IPCC</p>	<p>Tener una perspectiva crítica sobre las paradojas de la lucha contra el cambio climático y el activismo climático.</p> <p>Proporcionar ejemplos de contribuciones individuales a la mitigación del cambio climático.</p>
<p>4. Economía Circular: cambio sistémico para el clima, para las personas, para el planeta</p>	<p>Sugerir soluciones circulares imaginativas</p> <p>Proporcionar ejemplos de contribuciones individuales a una economía circular.</p> <p>Pensar críticamente sobre las dificultades de los modelos de economía circular</p>	<p>Analizar la contribución del consumo material al cambio climático desde la “gran aceleración” Calcula la huella ecológica utilizando una calculadora online Reconocer la huella de carbono oculta de productos y actividades cotidianas Comprenda los usos y limitaciones de las calculadoras de huella Explicar la diferencia entre economía lineal y circular. Enunciar los principales pasos de la cadena producción-consumo en economías lineales Enunciar las principales etapas de la cadena producción-consumo en las economías circulares Explica las 6 R de la economía circular</p>	

		<p>Describir los beneficios generales de la economía circular.</p> <p>Reconocer las cadenas de valor de productos clave en Europa</p>	
5. Teorías de la radicalización	<p>Aplicar los modelos a estudios de casos (por ejemplo, activismo climático) para formular hipótesis interpretativas y posibles trayectorias de resultados.</p> <p>Diseñar estrategias de prevención multinivel (macro/meso/micro), justificando las elecciones a la luz de las teorías examinadas.</p>	<p>Describe los tres modelos de radicalización (Moghaddam, Sabic, Kruglanski), identificando sus supuestos, etapas y conceptos clave.</p> <p>Comparar críticamente los modelos, haciendo explícitas sus convergencias, divergencias y fortalezas/limitaciones, y distinguiendo entre radicalización cognitiva y conductual.</p> <p>Analizar la dinámica psicológica, social y estructural de los procesos de radicalización y las interacciones entre individuo, grupo y contexto.</p>	
6. Técnicas de prevención de la radicalización: Técnicas para una actitud proambiental	<p>Evaluar los impactos individuales, cognitivos y sociales de la radicalización y desarrollar estrategias de comunicación y promoción que fomenten una cultura ecológica crítica e inclusiva.</p>	<p>Distinguir los tres niveles de prevención (primaria, secundaria, terciaria) y aplicar el modelo de salud pública a la clasificación de las intervenciones.</p> <p>Identificar señales de alerta temprana y factores de riesgo/protección, y describir procedimientos para la gestión de casos y la derivación interdisciplinaria (escuela–servicios–comunidad).</p>	
7. Resolución de problemas complejos: Sostenibilidad ambiental: activismo para la resolución de problemas complejos	<p>Argumentación jurídica</p>	<p>Identificar los factores motivacionales y sociales que contribuyen a la participación en el activismo climático.</p> <p>Comprender el papel del activismo en la facilitación del cambio sistémico.</p> <p>Comprender las posibles dificultades que enfrentan los activistas</p>	<p>Conocimiento de la legislación sobre el comportamiento individual y colectivo</p> <p>Compromiso con la justicia ambiental</p>

<p>8. Pensamiento crítico para la sostenibilidad social: no dejar a nadie atrás</p>	<p>Habilidades prácticas, capacidades</p>	<p>Conocimiento teórico</p>	<p>Actitud basada en valores hacia la sostenibilidad</p>
<p>9. Autoconciencia ante el cambio climático</p>	<p>Identificar y afrontar emociones difíciles (por ejemplo, ansiedad climática), pensamientos y comportamientos relacionados con el cambio climático.</p>	<p>Identificar reglas, derechos y obligaciones Ilustrar ejemplos de litigios climáticos Lugares o vías legales para litigar sobre el clima</p>	<p>Una comprensión más profunda de cómo la autoconciencia impacta los hábitos y las elecciones, y conocimiento de herramientas para participar en la autoconciencia. Participar en el pensamiento crítico y la resolución de problemas para estrategias de resiliencia climática. Desarrollar un sentido de responsabilidad y gestión ambiental. Fomentar la acción colaborativa y la defensa de la justicia climática</p>
<p>10. Cambio sistémico</p>	<p>Diseñar acciones colaborativas y de incidencia política para la justicia climática Participar en el pensamiento crítico sobre las prácticas sociales y las tendencias económicas actuales. Ampliar argumentos para discutir los desafíos ambientales y climáticos</p>	<p>Comprender el doble papel del derecho como obstáculo y herramienta para una acción climática eficaz</p>	<p>Refinar el sentido de responsabilidad y gestión ambiental Comprometerse con la justicia ambiental Visualizar estrategias de resolución de problemas para una acción climática eficaz</p>

Una progresión de tres niveles (principiante, intermedio y avanzado) se ajusta a la complejidad cognitiva de comprender, analizar y crear. Los estudiantes avanzan por estas etapas en cada área de competencia (Tabla 5).

Tabla 5. Niveles de progresión y resultados de aprendizaje por módulo

Módulo	Sostenibilidad ambiental: El oxímoron de la sostenibilidad: Un problema complejo que requiere un pensamiento complejo	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Desarrollar una comprensión fundamental de los conceptos de sostenibilidad y los marcos regulatorios.	Identificar los cinco pilares de la sostenibilidad; comprender las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas; describir los organismos reguladores y sus funciones; y definir los principios de precaución y de quien contamina paga.
Intermedio (Analizar)	Examinar las interacciones entre las cuestiones de sostenibilidad y los sistemas de gobernanza.	Analizar la complejidad de las cuestiones de sostenibilidad; distinguir entre enfoques regulatorios y de gobernanza; identificar cuestiones legales relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible.
Avanzado (Crear)	Formular y proponer estrategias para abordar los desafíos de la sostenibilidad.	Desarrollar soluciones a los problemas ambientales; proponer reformas de políticas o de gobernanza que promuevan la sostenibilidad.
Módulo	Perspectivas de sostenibilidad social: ¿Alguien vive de forma sostenible?	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Comprender los conceptos y distinciones clave de la sostenibilidad social.	Definir la sostenibilidad social; describir ejemplos de sostenibilidad cultural, económica y política; y comprender las prácticas legales/ilegales.
Intermedio (Analizar)	Evaluar los sistemas sociales y regulatorios que apoyan la sostenibilidad.	Analizar los roles de los individuos, las empresas y los organismos reguladores; identificar los delitos ambientales y las implicaciones para la justicia social.
Avanzado (Crear)	Liderar y promover la sostenibilidad en la práctica.	Abogar por la sostenibilidad social; adoptar estilos de vida sostenibles; diseñar y liderar iniciativas de sostenibilidad.
Módulo	Cambio climático: Autoconciencia y paradojas de la huella climática: la mía, la tuya, la nuestra... y la de todos	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Adquirir conocimientos fundamentales sobre el cambio climático y la comunicación.	Explicar los límites planetarios; definir términos del glosario climático; reconocer políticas e informes climáticos internacionales clave (IPCC, emergencias).
Intermedio (Analizar)	Evaluar críticamente la comunicación y el activismo en materia de cambio climático.	Analizar las paradojas del activismo climático; evaluar la incertidumbre en la ciencia del clima; reconocer iniciativas legales para combatir el cambio climático.
Avanzado (Crear)	Desarrollar estrategias innovadoras y creativas para la acción climática.	Concebir nuevas ideas de comunicación; justificar el papel de las imágenes en la defensa del clima; proponer estrategias de mitigaciones individuales y viables.
Módulo	Economía circular: cambio sistémico para el clima, para las personas, para el planeta	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Comprender los conceptos y procesos de las economías lineales y circulares.	Explicar los modelos lineales y circulares; enumerar las principales etapas de producción-consumo; describir las 6R y los beneficios generales de la economía circular.
Intermedio (Analizar)	Evaluar los desafíos y las implicaciones de los sistemas circulares.	Analizar la contribución del consumo al cambio climático; interpretar la huella ecológica y de carbono; identificar las principales cadenas de valor de los productos europeos.
Avanzado (Crear)	Innovar soluciones de economía circular.	Proponer estrategias circulares imaginativas; diseñar intervenciones que promuevan la circularidad; calcular e interpretar las huellas ecológicas para mejorarlas.
Módulo	Teorías de la radicalización	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje

Principiante (Entender)	Conozca los modelos y teorías fundamentales sobre la radicalización.	Describa los modelos Moghaddam, Sabic y Kruglanski y sus supuestos.
Intermedio (Analizar)	Comparar y aplicar modelos a contextos del mundo real.	Comparar críticamente modelos; analizar dinámicas psicológicas y sociales; distinguir entre radicalización cognitiva y conductual.
Avanzado (Crear)	Diseñar marcos e intervenciones preventivas.	Aplicar modelos a estudios de casos; diseñar estrategias de prevención multinivel justificadas por la teoría.
Módulo	Técnicas de prevención de la radicalización: Técnicas para una actitud proambiental	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Identificar los conceptos clave de la prevención de la radicalización.	Describir los tres niveles de prevención y el modelo de salud pública; identificar factores de riesgo/protección.
Intermedio (Analizar)	Evaluar métodos de prevención y estrategias de comunicación.	Evaluar el impacto de la radicalización; analizar la gestión de casos y la cooperación interdisciplinaria.
Avanzado (Crear)	Desarrollar iniciativas inclusivas de prevención y promoción.	Diseñar estrategias de comunicación e incidencia que promuevan una cultura ecológica crítica e inclusiva.
Módulo	Resolución de problemas complejos: Sostenibilidad ambiental: activismo para la resolución de problemas complejos	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Comprender la relación entre el activismo, la ley y el cambio sistémico.	Identificar los factores motivacionales y sociales del activismo; comprender la legislación y los obstáculos.
Intermedio (Analizar)	Evaluar el impacto del activismo en el cambio ambiental sistémico.	Analizar los desafíos activistas; evaluar los marcos legales y políticos; criticar las formas de participación.
Avanzado (Crear)	Crear estrategias viables para la resolución de problemas ambientales.	Formular argumentos a favor de la justicia ambiental; diseñar campañas o intervenciones para la sostenibilidad sistémica.
Módulo	Pensamiento crítico para la sostenibilidad social: no dejar a nadie atrás	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Desarrollar el pensamiento crítico fundamental y los valores de sostenibilidad.	Comprender la sostenibilidad como un sistema de valores; reconocer los desafíos sociales clave.
Intermedio (Analizar)	Examinar las dimensiones sociales y éticas de las prácticas sostenibles.	Aplicar el razonamiento crítico para evaluar estrategias de sostenibilidad; evaluar los principios de inclusión y equidad.
Avanzado (Crear)	Diseñar soluciones equitativas que promuevan “no dejar a nadie atrás”.	Generar nuevos marcos para acciones socialmente sostenibles; integrar el razonamiento ético, social y ambiental.
Módulo	Autoconciencia ante el cambio climático	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Crear conciencia sobre las respuestas emocionales y cognitivas al cambio climático.	Identificar emociones como la eco-ansiedad; comprender derechos y obligaciones.
Intermedio (Analizar)	Reflexionar sobre el comportamiento personal y sus implicaciones legales/ambientales.	Evaluar la relación entre conciencia y hábitos; analizar ejemplos de casos de litigio climático.
Avanzado (Crear)	Integrar la autoconciencia en las estrategias de resiliencia climática.	Desarrollar herramientas para la resiliencia; participar en el pensamiento crítico y la resolución de problemas para la acción climática.
Módulo	Cambio sistémico	
Nivel	Descripción	Resultados del aprendizaje
Principiante (Entender)	Comprender la naturaleza sistémica de las estructuras ambientales y legales.	Reconocer el doble papel del derecho como obstáculo y facilitador de la acción climática; describir las tendencias sociales y económicas clave.
Intermedio (Analizar)	Evaluar críticamente las prácticas sociales y las interacciones sistémicas.	Participar en debates críticos sobre los desafíos climáticos y medioambientales; identificar puntos de apoyo para el cambio.

Avanzado (Crear)	Diseñar estrategias de cambio integradas y orientadas a la justicia.	Visualizar una defensa colaborativa; crear estrategias de resolución de problemas para una acción climática eficaz; comprometerse con la justicia ambiental.
---------------------	--	--

6. Notas finales

El MOOC ELCRA es una experiencia educativa transformadora que se basa en una rica combinación de teorías y marcos de aprendizaje diseñados para empoderar a los estudiantes como agentes de cambio. Al combinar la taxonomía de Bloom et al. y su contraparte, LifeComp, GreenComp, la pedagogía constructivista y el posthumanismo, el curso trasciende la enseñanza tradicional para promover un aprendizaje profundo, reflexivo y orientado a la acción.

Los estudiantes progresan en sus habilidades cognitivas, desde recordar y comprender hasta analizar, evaluar y crear, a la vez que desarrollan habilidades personales y sociales, como la empatía y herramientas para afrontar la ecoansiedad. También pueden pasar de la creación a plantear nuevas preguntas, lo que puede generar conocimiento y potenciar el pensamiento crítico. Estas no son solo ideales abstractos, sino prácticas reales, integradas en el diseño del curso y que pueden seguir mejorándose una vez finalizado.

A través de GreenComp, los participantes desarrollan habilidades de sostenibilidad que les ayudan a pensar sistemáticamente, actuar con responsabilidad e imaginar futuros basados en el equilibrio ecológico y la equidad social. La pedagogía constructivista y un enfoque posthumanista garantizan que este aprendizaje sea activo en lugar de pasivo, centrado en los desafíos del mundo real y adaptable a diferentes contextos.

De cara al futuro, los planes venideros podrían potenciar aún más el impacto del MOOC de ELCRA, especialmente mediante la integración de tecnologías emergentes, como la IA. Las herramientas basadas en IA pueden mejorar la alfabetización ambiental al ofrecer rutas de aprendizajes personalizados, retroalimentación adaptativa y simulaciones inmersivas y ricas en datos que ayudan a los estudiantes a comprender la complejidad. Además, la IA puede contribuir a la detección temprana de riesgos, la modelización de escenarios y la previsión a nivel comunitario, mejorando la capacidad de los estudiantes para anticipar y abordar las amenazas climáticas. Incorporar estas innovaciones en las futuras prácticas educativas no solo aumentaría la participación, sino que también prepararía a los estudiantes con las habilidades avanzadas necesarias para desenvolverse en un mundo ambiental más incierto.

Juntos, estos marcos crean un ecosistema de aprendizaje holístico donde se entrelazan el conocimiento, los valores y la acción. El MOOC de ELCRA no solo informa, sino que busca transformar. Equipa a los estudiantes con las herramientas para afrontar la complejidad, desafiar la injusticia y cocrear comunidades resilientes ante la crisis climática.

7. Referencias

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: Complete edition*. Longman.
- Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp The European sustainability competence framework. In Y. Punie & M. Bacigalupo (Eds.), *EUR 30955 EN*. Publications Office of the European Union.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. David McKay Company, Inc.
- Braidotti, R. (2013a). Posthuman humanities. *European Educational Research Journal*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.1>
- Braidotti, R. (2013b). *The Posthuman*. Polity.
- Cachapuz, A. F., Sá-Chaves, I., & Paixão, F. (2004). *Saberes básicos de todos os cidadãos no Séc. XXI*.
- Council of the European Union. (2017). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). In *Official Journal of the European Union*.
- Cutter-Mackenzie-Knowles, A., Brown, S. L., Osborn, M., Blom, S. M., Brown, A., & Wijesinghe, T. (2020). Staying-with the traces: mapping-making posthuman and indigenist philosophy in environmental education research. *Australian Journal of Environmental Education*, 36(2), 105–128. <https://doi.org/10.1017/ace.2020.31>
- Dewey, J. (1997). *How we think*. Dover Publications.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.
- Guraziu, E., & Latorre, R. (2024). *Framework of competences for the students' "Sustainable Entrepreneurial Mindset."*
- Lewis, S. L., & Maslin, M. A. (2015). A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch. *The Anthropocene Review*, 2(2), 128–146. <https://doi.org/10.1177/2053019615588792>
- Maistry, s, Sabelis, I., & Simmonds, S. (2023). Invoking posthumanist vistas: A diffractive gaze on curriculum practices and potential. *South African Journal of Higher Education*, 37(5). <https://doi.org/10.20853/37-5-5988>
- Malone, K., Young, T., & Tran, C. (2023). Post-humanism and environmental education. In *Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0308>
- Melacarne, C., Banchetti, C., Grzymala-Moszczyńska, J., Molinario, E., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Rullo, M. (2025). *WFP2 – Research on issues environmental - related activism and radicalization. OS1.4 – Understand the phenomenon of youth participation in movements promoting environmental sustainability and the fight against climate change, and the factors that can contribute to prevent radicalization. (A2.4)*. https://doi.org/10.31219/osf.io/5t2b4_v1
- Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Telesca, G., Rullo, M., Fabbri, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., & Melacarne, C. (2024). *Climate change activism and the risk of radicalization: Insights on how to foster climate engagement through environmental literacy*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9x82q>
- Morin, E. (1999). *Os sete saberes para a educação do futuro*. Instituto Piaget.
- Nyika, R., & Motalenyane, A. M. (2023). A Reflection on implementation of posthumanist pedagogy in polytechnics in Zimbabwe during COVID-19 era. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(1), 181–192. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.14>

- Pesovski, I., Vorkel, D., & Trajkovik, V. (2024). AI-powered education: Rethinking the way programming is taught using AI tools and reversed Bloom's taxonomy. *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*, 1–6.
<https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837604>
- Postma, D. (2016). The ethics of becoming in a pedagogy for social justice. A posthumanist perspective. *South African Journal of Higher Education*, 30(3). <https://doi.org/10.20853/30-3-651>
- Rousell, D. (2016). Dwelling in the anthropocene: Reimagining university learning environments in response to social and ecological change. *Australian Journal of Environmental Education*, 32(2), 137–153.
<https://doi.org/10.1017/aec.2015.50>
- Rousell, D., Harris, D. X., Wise, K., MacDonald, A., & Vagg, J. (2022). Posthuman creativities: Democratizing creative educational experience beyond the human. *Review of Research in Education*, 46(1), 374–397. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084316>
- Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., & Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European framework for personal, social and learning to learn key competence. In *EUR 30246 EN*. Publications Office of the European Union.
- Schön, D. A. (1990). *Educating the reflective practitioner*. Jossey-bass publishers.
- Shelley, A. (2021). Reverse Bloom. *Journal of Education, Innovation and Communication*, 2(2), 30–45.
<https://doi.org/10.34097/jecom-2-2-Dec2020-2>
- Snaza, N., Appelbaum, P., Bayne, S., Morris, M., Rotas, N., Sandlin, J., Wallin, J., Carlson, D., & Weaver, J. (2014). Toward a posthumanist education. *Journal of Curriculum Theorizing*, 30(2).
<https://doi.org/10.63997/jct.v30i2.501>
- Telesca, G., Rullo, M., Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Melacarne, C. (2025). *Exploring university students' environmental literacy, attitudes, and behaviors: Evidence from six countries*.
https://doi.org/10.31219/osf.io/8vnby_v1
- UNESCO. (2025, September 29). *What you need to know about education for sustainable development*.
<https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know>
- Volkman, L., & Fraunhofer, H. (2023). Environmental literacy, sustainable education and posthumanist pedagogy: teaching the climate crisis in a global, transatlantic online setting. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 15(2). <https://doi.org/10.14324/IJDEGL.15.2.02>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Derechos de autor

Marco de competencias y resultados de aprendizaje para promover la alfabetización ambiental y prevenir el activismo ambiental radicalizado

DOI: 10.5281/zenodo.18390487

December 2025

Author of the report

Marta Graça

Alexandra Aragão

Partner Coordinator

University of Coimbra

Collaborating Partners

Jesús Miguel Flores Vivar (Universidad Complutense de Madrid)

David Varona Aramburu (Universidad Complutense de Madrid)

Marta Molina Díez (Universidad Complutense de Madrid/UFV)

Leticia De Castro Leal (Universidad Complutense de Madrid)

María Luisa Sánchez Calero (Universidad Complutense de Madrid)

Jacinto Gómez López (Universidad Complutense de Madrid)

Traducción en lengua española

David Varona Aramburu (Universidad Complutense de Madrid)

Marta Molina Díez (Universidad Complutense de Madrid)

Acknowledgement

Este informe es un resultado del proyecto “ELCRA – Environmental Literacy in Higher Education Context for Preventing Radicalization in Climate Activism”, financiado dentro del Programa Erasmus+

Grant Agreement No. 2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

Este documento ha sido traducido por los socios del consorcio al italiano, lituano, polaco, portugués y español, y está disponible en los repositorios de las universidades del consorcio.

